

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10074391>

Язіна В. А.

*к.е.н., доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи
Університету митної справи та фінансів у м. Дніпро*
<https://orcid.org/0000-0002-8695-3456>

Іванцов С. В.

*к.т.н.
Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро*
<https://orcid.org/0000-0002-8715-0778>

Стоянов Г. С.

*к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин та
регіональних студій
Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро*
<https://orcid.org/0009-0006-2716-8761>

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК КЛЮЧОВА СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ ТА СФЕРИ ГОСТИННОСТІ

JEL Classification: O 01

SECTION «ECONOMICS»: Економіка.

Анотація. У статті розкрито поняття фінансового потенціалу як ключової складової загального економічного потенціалу підприємства в індустрії туризму та сфери гостинності. Фінансовий потенціал відображає фінансові можливості та ресурси, якими володіє підприємство для розвитку своєї діяльності. Проаналізовано основні аспекти фінансового потенціалу в індустрії туризму та сфери гостинності, такі як: капіталовкладення; формування прибутку; фінансування інвестицій; забезпечення конкурентоспроможності; розвиток персоналу. Доведено, що фінансовий потенціал є важливим фактором розвитку індустрії туризму та сфери гостинності, оскільки він визначає можливості підприємства у залученні ресурсів, забезпеченні стабільної діяльності та розширенні своєї присутності на ринку.

Ключові слова: індустрія туризму, економічний розвиток, економічний потенціал, сфера гостинності, фінансовий потенціал.

Annotation. Financial potential is a key component of the overall economic potential of an enterprise in the tourism and hospitality industry. It reflects the financial capabilities and resources that the enterprise has for the development of its activities.

Key aspects of financial potential in the tourism and hospitality industry include:

1. Capital investment. The financial potential of the enterprise determines its ability to invest its own and attract external financial resources for the development of tourist infrastructure, construction of hotels, restaurants, equipment, advertising and marketing.

2. Formation of profit. Financial potential allows the enterprise to ensure stable income and profit, which is important for financial stability and development. Tax revenues from tourism activities also affect the financial stability of the region.

3. Investment financing. The financial potential allows for the implementation of investment projects that contribute to the development of the tourism industry. This can be the

construction of new hotels, the expansion and modernization of vehicles, the development of tourist attractions, etc.

4. Ensuring competitiveness. Financial potential helps bring the enterprise to a higher level of competitiveness, aimed at attracting tourists and meeting their needs. Spending on marketing, advertising and innovative solutions allows you to attract the attention of customers.

5. Personnel development. The financial potential of the enterprise allows investing in personnel development, providing education and improving the qualifications of employees, which ensures the quality of service to tourists and increases the reputation of the enterprise.

Financial potential is an important factor in the development of the tourism and hospitality industry, as it determines the company's ability to attract resources, ensure stable operations and expand its market presence.

Keywords: economic development, economic potential, hospitality industry, tourism industry, financial potential.

Вступ

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Фінансовий потенціал як ключова складова загального економічного потенціалу підприємства індустрії туризму та сфери гостинності – має вирішальне значення для його загального економічного добробуту. Це впливає на діяльність, зростання та сталість. Проблема ефективного управління та стратегічного направлення відіграють ключову роль у збільшенні фінансового потенціалу, яку можна вирішити шляхом виділення фінансового потенціалу саме як ключової складової загального економічного потенціалу підприємства індустрії туризму та сфери гостинності. Проблеми з функціонуванням фінансового потенціалу можуть виникати через неправильне управління, економічну невизначеність, неадекватну оцінку ризику або зовнішні шоки. Відсутність фінансової грамотності та неналежний розподіл ресурсів є поширеними проблемами, які можуть перешкоджати фінансовим можливостям організації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Фінансовий потенціал підприємства відіграє вирішальну роль в економічному розвитку. Успішне підприємство приносить дохід, створює робочі місця та сприяє загальному економічному зростанню регіону. Він залучає інвестиції, стимулює інновації та сприяє сприятливому діловому середовищу, що в кінцевому підсумку призводить до зростання добробуту. Саме тому дослідженню фінансового потенціалу підприємств індустрії туризму та гостинності приділили свою увагу наступні вітчизняні та закордонні вчені, такі як: Г. Возняк [1], М. О. Джусов, Кривоберець [2], Ф. Котлер, В. Нонік [3], А. Полчанов, О. Піляк [4], С. Погорелов [5], І. Саух [7], В. Ткач.

Мета статті. Мета дослідження – аналіз фінансового потенціалу як ключової складової загального економічного потенціалу підприємства індустрії туризму та сфери гостинності. Для виконання мети дослідження необхідно вирішити наступні завдання:

- 1) дослідження значення фінансового потенціалу;
- 2) аналіз основних аспектів, на які варто звернути увагу при формуванні фінансового потенціалу;
- 3) визначення впливу фінансового потенціалу на економічний розвиток підприємства.

Результати

Фінансовий потенціал відіграє вирішальну роль в економіці, надаючи інвестиції, стимулюючи економічне зростання та створюючи можливості. Це дозволяє підприємствам розширюватися, впроваджувати інновації та сприяти загальному процвітання.

Фінансовий потенціал є ключовою складовою загального економічного потенціалу підприємства. Ось його значення:

1. Мобілізація ресурсів. Фінансовий потенціал визначає здатність підприємства мобілізувати ресурси, як внутрішні, так і зовнішні, необхідні для діяльності та зростання.

2. Інвестиційна здатність – впливає на здатність підприємства інвестувати в нові проекти, технології та розширення ринку, сприяючи економічному розвитку.

3. Операційна ефективність. Сильний фінансовий стан підвищує ефективність повсякденних операцій, забезпечуючи безперервність бізнес-процесів і знижуючи ризик збоїв.

4. Інновації та здатність до адаптації. Фінансовий потенціал підтримує інновації, надаючи необхідні кошти для досліджень, розробок та адаптації до мінливих умов ринку.

5. Конкурентна перевага. Підприємства з солідним фінансовим потенціалом мають кращі позиції для ефективної конкуренції, інвестування в маркетинг і використання можливостей зростання на ринку.

6. Створення робочих місць. Фінансова стабільність дозволяє створювати та підтримувати робочі місця, сприяючи загальному економічному добробуту громади.

7. Кредитоспроможність. Фінансово міцне підприємство, швидше за все, вважатиметься кредитоспроможним, що полегшить доступ до позик і капіталу для подальших інвестицій.

8. Довіра зацікавлених сторін. Інвестори, клієнти та інші зацікавлені сторони з більшою ймовірністю будуть довіряти економічному потенціалу підприємства, якщо його фінансовий стан надійний і добре керований.

9. Стійкість до економічних коливань. Міцний фінансовий потенціал забезпечує захист від економічних спадів, дозволяючи підприємству витримувати труднощі та продовжувати свою діяльність.

10. Внесок у ВВП. Економічний потенціал підприємства, відображений у його фінансовому стані, робить внесок у загальний валовий внутрішній продукт (ВВП) регіону чи країни [4; 11].

Таким чином, фінансовий потенціал відіграє центральну роль у формуванні та впливі на більш широкий економічний потенціал підприємства, впливаючи на його конкурентоспроможність, перспективи зростання та загальний внесок в економіку [8].

Створення стабільного фінансового потенціалу на підприємствах туристичної індустрії та сфери гостинності – важлива задача, яка вимагає уваги та обережності [1]. Основні аспекти, на які варто звернути увагу, включають:

1. Управління бюджетом. Слід створити ефективну систему управління фінансовими ресурсами, аналізувати витрати та доходи, контролювати бюджетні процеси. Важливо усвідомити, що надмірна залежність від інших джерел фінансування може призвести до проблем.

2. Розробка маркетингових стратегій. Виробнича діяльність повинна ґрунтуватися на розумінні потреб ринку і споживачів. Ефективні маркетингові стратегії допоможуть забезпечити стабільний потік клієнтів і доходів.

3. Вдосконалення кадрового потенціалу. На підприємстві повинен бути досвідчений персонал, здатний працювати в умовах конкуренції та займатися розвитком бізнесу. Компетентний персонал забезпечить завоювання довіри клієнтів та налагодження ефективної роботи.

4. Пошук інноваційних рішень. Розвиток технологій та зміна потреб клієнтів вимагають впровадження новаторських підходів та рішень. Вдалих розрахунок на інновації може допомогти здійснити перевагу над конкурентами.

5. Розширення роздрібної мережі. Розробка мережі продажу та партнерських відносин дозволить збільшити обсяги продажу та доходи. Також варто розглянути можливості розвитку онлайн-продажів та використання цифрових платформ [5].

Це лише кілька ключових аспектів формування фінансового потенціалу на підприємствах туристичної індустрії та сфери гостинності. Завдання полягає в постійному вдосконаленні і пристосуванні до змін на ринку.

Сучасні стратегії підвищення фінансового потенціалу підприємств часто передбачають використання технологій для ефективної роботи, диверсифікацію потоків доходу та прийняття

рішень на основі даних. Стійкі практики та стратегічні партнерства також відіграють ключову роль в оптимізації фінансових можливостей.

Ефективне управління фінансовим потенціалом підприємства в секторі туризму та гостинності передбачає кілька ключових стратегій:

1. Бюджетування та прогнозування. Розробляйте комплексні бюджети та фінансові прогнози для планування та стратегічного розподілу ресурсів, враховуючи як короткострокові, так і довгострокові цілі.

2. Контроль витрат. Впроваджуйте суворі заходи контролю витрат для оптимізації операційної ефективності, мінімізації втрат і підвищення загальної економічної ефективності.

3. Управління доходами. Використовуйте ефективні стратегії управління доходами, щоб максимізувати дохід, враховуючи такі фактори, як стратегії ціноутворення, рекламні акції та коливання попиту.

4. Фінансова звітність і аналіз. Регулярно переглядайте фінансову звітність, аналізуйте ключові показники ефективності (KPI) і використовуйте фінансові звіти, щоб отримати уявлення про фінансовий стан підприємства.

5. Управління грошовими потоками. Приділяйте значну увагу управлінню грошовими потоками, щоб забезпечити наявність коштів для повсякденних операцій, інвестиційних можливостей і непередбачених обставин.

6. Управління ризиками. Визначайте та оцінюйте фінансові ризики, включаючи ринкові коливання, економічну невизначеність і зовнішні фактори, які можуть вплинути на індустрію туризму та гостинності. Розробіть відповідно стратегії зменшення ризиків.

7. Інвестиційні рішення. Ретельно оцініть потенційні інвестиції, враховуючи їх узгодженість із бізнес-цілями, очікуваною прибутковістю та потенційним впливом на загальний фінансовий стан.

8. Інтеграція технологій. Використовуйте технологію для оптимізації фінансових процесів, покращення взаємодії з клієнтами та підвищення ефективності роботи, що зрештою сприятиме економії коштів.

9. Управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM). Впроваджуйте системи CRM, щоб зрозуміти поведінку клієнтів, уподобання та відгуки, забезпечуючи персоналізовані послуги та сприяючи лояльності клієнтів.

10. Навчання та розвиток. Інвестуйте в навчання та розвиток персоналу, щоб покращити якість обслуговування, підвищити задоволеність клієнтів і зробити внесок у загальний успіх підприємства.

11. Ініціативи сталого розвитку. Інтегруйте стійкі практики в діяльність не тільки для відповідальності за навколишнє середовище, але й для потенційної економії коштів і задоволення зростаючого попиту на екологічно чистий туризм.

12. Адаптація до ринкових тенденцій. Залишайтеся гнучкими та адаптуйтеся до мінливих ринкових тенденцій, нових технологій і змін у споживчих уподобаннях, щоб підтримувати актуальність і конкурентоспроможність [6; 10].

Впроваджуючи ці стратегії, підприємства сфери туризму та гостинності можуть ефективно управляти своїм фінансовим потенціалом, забезпечуючи стабільність, зростання та довгостроковий успіх у динамічній та конкурентоспроможній галузі [2].

Фінансовий потенціал впливає на економічний розвиток підприємства індустрії туризму та сфери гостинності та економіку в цілому наступним чином:

– забезпечення стабільності та стійкості підприємства. Достатні фінансові ресурси дозволяють підтримувати безперебійну роботу підприємства, оплачувати заробітну плату працівникам, погашати кредити, здійснювати поточні витрати тощо;

– розвиток виробництва та інвестиційна діяльність. Більший фінансовий потенціал дозволяє підприємству розширювати виробництво, модернізувати обладнання, залучати нові технології, розширювати асортимент продукції та проводити дослідження і розвиток;

– збільшення конкурентоспроможності. Підприємство з високим фінансовим потенціалом може краще конкурувати на ринку, впроваджувати маркетингові акції, встановлювати конкурентні ціни, залучати кваліфікованих спеціалістів та розширювати свою діяльність;

– забезпечення сталих доходів та прибутків. Відповідна фінансова база дозволяє підприємству отримувати стабільні доходи та прибутки, що сприяє його розвитку та забезпечує зростання бізнесу;

– залучення додаткових інвестицій. Високий фінансовий потенціал підприємства є привабливою точкою для інвесторів, які готові вкладати свої кошти в розвиток підприємства, що також сприяє економічному розвитку [9; 7].

Фінансовий потенціал в економіці виступає каталізатором зростання. Він дає можливість підприємствам інвестувати, окремим особам – витратити кошти, а урядам – фінансувати основні послуги. Ця динамічна взаємодія сприяє розвитку, створенню робочих місць і загальному економічному добробуту.

У індустрії туризму та сфері гостинності фінансовий потенціал є ключовим моментом для підтримки якості обслуговування споживачів. Ефективне управління фінансовим потенціалом передбачає ефективне управління витратами, стратегічне ціноутворення та інвестиції в досвід гостей. Адаптація до ринкових тенденцій і підтримка міцної фінансової структури є важливими для довгострокового успіху в сфері гостинності.

Таким чином, фінансовий потенціал підприємства має суттєвий вплив на його економічний розвиток, а також на розвиток економіки в цілому, сприяючи створенню нових робочих місць, забезпеченню стабільності та зростанню доходів [3].

Висновки

Переваги потужного фінансового потенціалу для підприємств є різноманітними. Це дозволяє стратегічні інвестиції, стимулює інновації, сприяє розширенню, створює стійкість проти економічних спадів, залучає інвесторів і підвищує загальну операційну гнучкість. Простіше кажучи, здорова фінансова основа є основою стабільного успіху.

Фінансовий потенціал підприємств індустрії туризму та гостинності життєво важливий з кількох причин:

1. Інвестиції в інфраструктуру. Фінансова стабільність дозволяє інвестувати в інфраструктуру, об'єкти та зручності, підвищуючи загальну якість послуг і залучаючи більше відвідувачів.

2. Маркетинг і просування. Адекватні кошти підтримують ефективні маркетингові стратегії, просуваючи напрямки та готельні послуги для ширшої аудиторії та збільшуючи залучення клієнтів.

3. Якість послуг. Фінансовий потенціал сприяє навчанню та розвитку персоналу, забезпечуючи високий рівень обслуговування, що підвищує задоволеність клієнтів і заохочує повторні операції.

4. Інновації та технології. Інвестиції в технології та інновації покращують операційну ефективність, оптимізують процеси та пропонують унікальний досвід, зберігаючи конкурентоспроможність підприємств на ринку.

5. Диверсифікація. Фінансова потужність дозволяє підприємствам диверсифікувати свої пропозиції, обслуговуючи ширше коло клієнтів і адаптуючись до мінливих тенденцій ринку.

6. Управління кризовими ситуаціями. Надійний фінансовий потенціал забезпечує буфер під час криз, дозволяючи підприємствам більш стійко долати економічні спади, стихійні лиха чи надзвичайні ситуації зі здоров'ям.

7. Партнерство та співпраця. Фінансово стабільні підприємства мають кращі можливості для встановлення партнерства та співпраці з іншими підприємствами, створюючи синергію, яка приносить користь усій галузі.

8. Вплив на громаду. Фінансовий стан підприємств туризму та гостинності безпосередньо впливає на економічний добробут місцевих громад, створюючи можливості для працевлаштування та підтримуючи місцевий бізнес.

9. Ініціативи сталого розвитку. Інвестиції в стійкі практики та збереження навколишнього середовища сприяють довгостроковій життєздатності туристичних напрямків, узгоджуючи їх із світовими тенденціями та уподобаннями.

10. Глобальна конкурентоспроможність. Фінансово міцні підприємства можуть конкурувати в глобальному масштабі, залучаючи міжнародних туристів і сприяючи репутації місця призначення на світовому ринку туризму.

По суті, фінансовий потенціал підприємств туризму та гостинності відіграє ключову роль у формуванні розвитку галузі, стійкості та здатності надавати мандрівникам незабутні враження, одночасно позитивно впливаючи на місцеву економіку.

Список використаних джерел

1. Возняк Г.В. Фінансовий потенціал реального сектора економіки регіону: підходи до формування та використання. URL: https://re.gov.ua/re201201/re201201_107_VoznyakHV.pdf
2. Гоблик-Маркович Н.М. Напрями формування сучасної маркетингової стратегії розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Перспективи розвитку готельно-ресторанної індустрії України: теорія, практика, інновації розвитку: *тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції*. Мукачево: РВВ МДУ, 2018. 113 с.
3. Кривоберець М.М. Теоретичні основи управління потенціалом конкурентоспроможності туристичних операторів. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2020/41_2020_ukr/18.pdf
4. Нонік В.В., Полчанов А.Ю. Фінансовий потенціал як економічна категорія. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/17_2017/3.pdf
5. Піляк О.І., Джусов О.А. Поточний стан і перспективи залучення іноземних інвестицій з метою забезпечення підвищення економічного потенціалу підприємств туристичної галузі України. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2020/202.pdf
6. Погорелов С. М. Особливості застосування інформаційних технологій в менеджменті та економіці. *Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки)* : зб. наук. пр. Харків : НТУ "ХПІ", 2018. № 19 (1295). С. 151-155.
7. Миронова М.І., Миронов Ю.Б. Показники ефективності діяльності підприємств індустрії гостинності. *Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції: Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції*. Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2020. С.517-520.
8. Максимюк С.О. Організаційний механізм економічної безпеки на прикладі підприємств індустрії гостинності. Матеріали наукової конференції: Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції. Львів: ЛТЕУ, 2017. С.428-430.
9. Розвиток організаційно-економічного механізму управління розвитком індустрії туризму та гостинності / П.Г.Перерва, А.В.Косенко, М.В.Маслак, В.О.Матросова, І.В.Долина // *Вісник Національного технічного університету «ХПІ» (економічні науки)* : зб. наук. пр. Харків : НТУ «ХПІ», 2018. № 48 (1324). С. 121-127.
10. Саух І.В. Методичний супровід стратегічного аналізу кадрового та організаційного забезпечення потенціалу туристичних підприємств. URL: http://www.visnyk-ekonom-old.uzhnu.edu.ua/images/pubs/47/1/47_45.pdf
11. Якименко-Терещенко Н.В. Оцінка конкурентоспроможності підприємств готельно-ресторанного бізнесу під час складання бізнес-плану. *Економіка та управління підприємствами*. 2018. Вип. 24. С.299-303.